

Health and Demography Surveillance System Sleman

PENYEBAB KEMATIAN DI KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2015-2022

HDSS Sleman telah melakukan pemantauan kependudukan dan kesehatan di Kabupaten Sleman sejak tahun 2015. Sekitar 5,000 rumah tangga (19,000 individual) berpartisipasi sebagai sampel penelitian. Kejadian kematian dicatat dan wawancara menggunakan metode *Verbal Autopsy (VA)* dilakukan untuk memperkirakan penyebab kematian. Antara tahun 2015–2022 tercatat 1,435 kematian. Tiga penyebab utama kematian yang ditemukan adalah *penyakit sistem sirkulasi (43.5%)*, *neoplasma (15.7%)*, dan *penyakit infeksi dan parasitik (14.6%)*. Data VA pada masa pandemi juga dianalisis dengan *InterVA CRMS (Covid Rapid Mortality Surveillance)*. Ditemukan bahwa **6.73% (2020)**, **26.46% (2021)**, dan **12.74% (2022)** kematian pada tahun tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh **COVID-19**.

Desain dan responden HDSS Sleman

Pada tahun 2014, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman menginisiasi pelaksanaan HDSS di Kabupaten Sleman yang disebut HDSS Sleman. Sistem Surveilans Demografi dan Kesehatan (*Health and Demographic Surveillance System/HDSS*) merupakan sistem surveilans yang mengumpulkan data transisi kependudukan, status kesehatan dan sosial secara periodik dalam kurun waktu tertentu. Pengumpulan data HDSS Sleman dilaksanakan setiap tahun. Hingga tahun 2023 telah dilaksanakan 8 siklus pengumpulan data (Lestari et al., 2022).

Populasi survey HDSS Sleman adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Sleman selama 6 bulan berturut-turut. Rumah tangga dipilih menggunakan *two-stage cluster sampling with probability proportionate to size*. Jumlah sampel yang dibutuhkan, 4,890, dihitung untuk merepresentasikan *Infant mortality rate* dalam populasi Kabupaten Sleman. Dalam siklus pertama HDSS Sleman 5,147 rumah tangga dari 216 kluster (blok sensus BPS) berpartisipasi dalam siklus pertama (*baseline survey*) pada tahun 2015 (Dewi et al., 2018).

Data demografis dasar, serta tingkat ekonomi, dan konsumsi rumah tangga dikumpulkan dalam Siklus 1. Dalam Siklus kedua dan selanjutnya, HDSS Sleman akan memperbarui data demografis (kelahiran, kematian, dan migrasi), data terkait kesehatan (misal penyakit menular dan tidak menular), serta data pemanfaatan layanan kesehatan. Selain itu, setiap tahun, rumah tangga yang melaporkan kejadian kematian dalam rumah tangganya dikunjungi kembali untuk wawancara penyebab kematian.

Verbal Autopsy

Verbal autopsy merupakan teknik alternatif dari autopsi forensik untuk menentukan penyebab kematian seseorang berdasarkan data wawancara kondisi kesehatan, faktor-faktor, dan gejala kesehatan yang dialami oleh responden HDSS sebelum meninggal dunia (World Health Organization, 2016). Kuesioner yang digunakan adalah terjemahan dari kuesioner WHO Verbal Autopsy. HDSS Sleman menggunakan dua versi kuesioner WHO Verbal Autopsy, yaitu versi tahun 2014 (pengumpulan data tahun 2016) dan versi tahun 2016 (pengumpulan data tahun 2017 hingga saat ini).

Secara umum modul kuesioner dalam *Verbal Autopsy* ini terbagi menjadi tiga (World Health Organization, 2016):

- a. Modul neonatal (Kategori usia 0 hari – 28 hari)
Pertanyaan untuk kuesioner ini hanya ditanyakan berkaitan dengan responden meninggal bayi <28 hari.
- b. Modul anak (Kategori usia 4 minggu – 11 tahun)
Pertanyaan untuk kuesioner ini hanya ditanyakan berkaitan dengan responden meninggal anak usia 4 minggu sampai dengan 11 tahun.
- c. Modul dewasa (Kategori usia >11 tahun)
Pertanyaan untuk kuesioner ini hanya ditanyakan berkaitan dengan responden meninggal usia >11 tahun.

Pengambilan data dilakukan menggunakan aplikasi e-HDSS sehingga data tersimpan di *server* e-HDSS. Data yang sudah masuk kemudian diunduh dan dicek (kelengkapan variabel dan kesesuaian dengan *skipping pattern* pertanyaan) dan disiapkan sesuai dengan *VA User Guide*. Data VA kemudian diolah menggunakan aplikasi InterVA untuk mendapatkan penyebab kematian. Software interVA-4 version 04_20170606 digunakan untuk mengolah data tahun 2015-2019. Sedangkan software interVA-5 version 5.0 2018-02-22 dirilis tahun 2016 dan mulai digunakan untuk menganalisis data tahun 2017-2023. Penyebab kematian yang dihasilkan oleh InterVA kemudian dikelompokkan sesuai dengan panduan analisis VA *World Health Organization* (WHO) (Byass et al., 2012) (lihat pada lampiran).

Mulai dari tahun 2021 dilakukan pengambilan data untuk mengetahui penyebab kematian berkaitan dengan COVID-19. HDSS Sleman mengadaptasi kuesioner WHO Verbal Autopsy terkait COVID-19 yang kemudian dianalisis menggunakan *software* versi terbaru yang bernama InterVA CRMS (COVID-19 *Rapid Mortality Surveillance*). Pertanyaan terkait COVID-19 yang dianalisis menggunakan aplikasi tersebut menghasilkan probabilitas responden meninggal karena COVID-19. Jika hasil analisis probabilitas menunjukkan angka >70%, responden dikategorikan meninggal disebabkan karena COVID-19 (World Health Organization, 2020a).

Penyebab kematian tahun 2015-2022

Penyebab kematian per tahun

**Penyebab Kematian dalam Populasi HDSS Sleman
Tahun 2016 (% , jumlah kematian =173)**

**Penyebab Kematian dalam Populasi HDSS Sleman
Tahun 2017 (% , jumlah kematian =196)**

**Penyebab Kematian dalam Populasi HDSS Sleman
Tahun 2018 (% , jumlah kematian =195)**

**Penyebab Kematian dalam Populasi HDSS Sleman
Tahun 2019 (% , jumlah kematian =184)**

**Penyebab Kematian dalam Populasi HDSS Sleman
Tahun 2020 (%, jumlah kematian =126)**

**Penyebab Kematian dalam Populasi HDSS Sleman
Tahun 2021 (%, jumlah kematian =247)**

Penyebab Kematian Populasi HDSS Sleman Tahun 2022 (%, jumlah kematian =176)

RANGKUMAN

- Tiga penyebab utama kematian yang terjadi antara 2015-2022 adalah penyakit sistem sirkulasi (43.5%), neoplasma (15.7%), dan penyakit infeksi dan parasitik (14.6%).
- Analisis per tahun menunjukkan bahwa:
 - Penyakit sistem sirkulasi selalu menjadi penyebab kematian utama.
 - Neoplasma dan penyakit infeksi parasitik selalu menjadi bagian dari lima penyebab utama kematian.
 - Sejak tahun 2016, penyebab kematian eksternal (misal, kecelakaan dan kekerasan) menjadi lima penyebab kematian utama.
 - Terlihat adanya peningkatan kematian karena penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik.
 - Kematian karena penyakit gangguan pencernaan cukup tinggi (peringkat ke-2) pada tahun 2015, namun pada tahun-tahun selanjutnya terjadi tren penurunan yang signifikan.
 - Proporsi kematian karena penyakit infeksi dan parasitik terus meningkat dan menduduki peringkat ke-2 pada tahun 2021 dan 2022.

Jumlah kematian per tahun menurut kelompok umur

	2015-2022		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Usia 0-11 tahun	25	1.7	3	2.2	6	3.5	3	1.5	6	3.1	1	0.5	1	0.8	2	0.8	3	1.7
Usia 12-25 tahun	18	1.3	3	2.2	2	1.2	2	1.0	3	1.5	1	0.5	2	1.6	1	0.4	4	2.3
Usia 26-45 tahun	76	5.3	5	3.6	8	4.6	5	2.6	10	5.1	8	4.3	7	5.6	22	8.9	11	6.3
Usia 46-55 tahun	143	10.0	15	10.9	14	8.1	21	10.7	24	12.3	16	8.7	14	11.1	21	8.5	18	10.2
Usia 56-65 tahun	271	18.9	26	18.8	25	14.5	30	15.3	28	14.4	41	22.3	28	22.2	54	21.9	39	22.2
Usia >65 tahun	902	62.9	86	62.3	118	68.2	135	68.9	124	63.6	117	63.6	74	58.7	147	59.5	101	57.4
Total	1435	100	138	100	173	100	196	100	195	100	184	100	126	100	247	100	176	100

Penyebab kematian per tahun menurut kelompok umur

Usia 0-11 tahun		2015-2022		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kode	Penyebab Kematian	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
3	Gangguan Ginjal																		
4	Penyakit Sistem Respirasi																		
8	Gangguan Sistem Mental dan Syaraf																		
11	Penyakit Tidak Menular Lainnya																		
12	Penyebab Kematian Eksternal																		
13	Indeterminate																		
7	Penyakit Endokrin, Nutrisional, dan Metabolik	1	4.0			1	16.7												
9	Neoplasma	1	4.0			1	16.7												
10	Penyakit Infeksi dan Parasitik	1	4.0					1	33.3										
5	Penyakit Gangguan Pencernaan	2	8.0	1	33.3	1	16.7												
6	Penyakit Sistem Sirkulasi	5	20.0	2	66.7			1	33.3			1	100	1	100				
2	Kematian Neonatus	15	60.0			3	50.0	1	33.3	6	100					2	100	3	100
	Total	25	100	3	100	6	100	3	100	6	100	1	100	1	100	2	100	3	100

Usia 12-25 tahun		2015-2022		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kode	Penyebab Kematian	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Kehamilan, Persalinan dan Nifas																		
3	Gangguan Ginjal																		
4	Penyakit Sistem Respirasi																		
11	Penyakit Tidak Menular Lainnya																		
7	Penyakit Endokrin, Nutrisional, dan Metabolik																		
9	Neoplasma	1	5.6	1	33.3														
5	Penyakit Gangguan Pencernaan	1	5.6	1	33.3														
13	Indeterminate	1	5.6							1	33.3								
8	Gangguan Sistem Mental dan Syaraf	2	11.1							1	33.3	1	100						
6	Penyakit Sistem Sirkulasi	3	16.7			1	50.0											2	50.0
10	Penyakit Infeksi dan Parasitik	4	22.2	1	33.3	1	50.0	2	100										
12	Penyebab Kematian Eksternal	6	33.3							1	33.3			2	100	1	100	2	50.0
Total		18	100	3	100	2	100	2	100	3	100	1	100	2	100	1	100	4	100

Usia 26-45 tahun		2015-2022		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kode	Penyebab Kematian	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
4	Penyakit Sistem Respirasi																		
11	Penyakit Tidak Menular Lainnya																		
8	Gangguan Sistem Mental dan Syaraf	1	1.3													1	4.5		
3	Gangguan Ginjal	1	1.3															1	9.1
1	Kehamilan, Persalinan dan Nifas	2	2.6													2	9.1		
13	Indeterminate	3	3.9							2	20.0					1	4.5		
7	Penyakit Endokrin, Nutrisional, dan Metabolik	4	5.3			1	12.5	1	20.0			2	25.0						
5	Penyakit Gangguan Pencernaan	4	5.3	1	20.0	2	25.0									1	4.5		
9	Neoplasma	13	17.1	1	20.0			1	20.0	4	40.0	1	12.5	1	14.3	4	18.2	1	9.1
6	Penyakit Sistem Sirkulasi	13	17.1			2	25.0	2	40.0	1	10.0	2	25.0	1	14.3	3	13.6	2	18.2
12	Penyebab Kematian Eksternal	16	21.1	2	40.0	3	37.5	1	20.0	1	10.0			2	28.6	3	13.6	4	36.4
10	Penyakit Infeksi dan Parasitik	19	25.0	1	20.0					2	20.0	3	37.5	3	42.9	7	31.8	3	27.3
Total		76	100	5	100	8	100	5	100	10	100	8	100	7	100	22	100	11	100

Usia 46-55 tahun		2015-2022		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kode	Penyebab Kematian	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Kehamilan, Persalinan dan Nifas																		
11	Penyakit Tidak Menular Lainnya																		
13	Indeterminate																		
8	Gangguan Sistem Mental dan Syaraf																		
3	Gangguan Ginjal	3	2.1	1	6.7			1	4.8	1	4.2								
5	Penyakit Gangguan Pencernaan	3	2.1	2	13.3											1	4.8		
4	Penyakit Sistem Respirasi	5	3.5	3	20.0	1	7.1			1	4.2								
7	Penyakit Endokrin, Nutrisional, dan Metabolik	6	4.2			1	7.1			2	8.3			1	7.1	1	4.8	1	5.6
12	Penyebab Kematian Eksternal	14	9.8			3	21.4	3	14.3	2	8.3			1	7.1	3	14.3	2	11.1
10	Penyakit Infeksi dan Parasitik	27	18.9	1	6.7	3	21.4	2	9.5	2	8.3	4	25.0	2	14.3	8	38.1	5	27.8
9	Neoplasma	28	19.6	5	33.3	4	28.6	4	19.0	9	37.5			2	14.3	3	14.3	1	5.6
6	Penyakit Sistem Sirkulasi	57	39.9	3	20.0	2	14.3	11	52.4	7	29.2	12	75.0	8	57.1	5	23.8	9	50.0
Total		143	100	15	100	14	100	21	100	24	100	16	100	14	100	21	100	18	100

Usia 56-65 tahun		2015-2022		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kode	Penyebab Kematian	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Kehamilan, Persalinan dan Nifas																		
11	Penyakit Tidak Menular Lainnya																		
8	Gangguan Sistem Mental dan Syaraf	1	0.4	1	3.8														
13	Indeterminate	5	1.8							1	3.6	2	4.9			2	3.7		
5	Penyakit Gangguan Pencernaan	8	3.0	4	15.4	1	4.0					2	4.9					1	2.6
4	Penyakit Sistem Respirasi	8	3.0	2	7.7	2	8.0	1	3.3	1	3.6					1	1.9	1	2.6
3	Gangguan Ginjal	10	3.7	1	3.8	1	4.0			1	3.6	1	2.4	1	3.6	2	3.7	3	7.7
7	Penyakit Endokrin, Nutrisional, dan Metabolik	13	4.8	1	3.8			1	3.3	2	7.1	3	7.3	2	7.1	2	3.7	2	5.1
12	Penyebab Kematian Eksternal	21	7.7	2	7.7	1	4.0	4	13.3	4	14.3	5	12.2	2	7.1	3	5.6		
10	Penyakit Infeksi dan Parasitik	40	14.8	3	11.5	3	12.0	4	13.3	4	14.3	3	7.3	6	21.4	8	14.8	9	23.1
9	Neoplasma	47	17.3	9	34.6	5	20.0	2	6.7	4	14.3	11	26.8	4	14.3	6	11.1	6	15.4
6	Penyakit Sistem Sirkulasi	118	43.5	3	11.5	12	48.0	18	60.0	11	39.3	14	34.1	13	46.4	30	55.6	17	43.6
Total		271	100	26	100	25	100	30	100	28	100	41	100	28	100	54	100	39	100

Usia >65 tahun		2015-2022		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Kode	Penyebab Kematian	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Kehamilan, Persalinan dan Nifas																		
11	Penyakit Tidak Menular Lainnya	2	0.2			1	0.8			1	0.8								
8	Gangguan Sistem Mental dan Syaraf	8	0.9	7	8.1	1	0.8												
3	Gangguan Ginjal	13	1.4	1	1.2	1	0.8			4	3.2	2	1.7	1	1.4	3	2.0	1	1.0
13	Indeterminate	23	2.5	3	3.5	2	1.7	4	3.0	1	0.8	4	3.4	1	1.4	6	4.1	2	2.0
4	Penyakit Sistem Respirasi	31	3.4	6	7.0	6	5.1	2	1.5	5	4.0	2	1.7	2	2.7	5	3.4	3	3.0
7	Penyakit Endokrin, Nutrisional, dan Metabolik	32	3.5	4	4.7	4	3.4	4	3.0	4	3.2	4	3.4	3	4.1	4	2.7	5	5.0
5	Penyakit Gangguan Pencernaan	33	3.7	16	18.6	11	9.3	1	0.7	3	2.4					2	1.4		
12	Penyebab Kematian Eksternal	77	8.5	2	2.3	16	13.6	18	13.3	5	4.0	16	13.7	8	10.8	10	6.8	2	2.0
10	Penyakit Infeksi dan Parasitik	115	12.7	11	12.8	15	12.7	15	11.1	17	13.7	16	13.7	6	8.1	20	13.6	15	14.9
9	Neoplasma	136	15.1	8	9.3	16	13.6	21	15.6	18	14.5	20	17.1	12	16.2	25	17.0	16	15.8
6	Penyakit Sistem Sirkulasi	432	47.9	28	32.6	45	38.1	70	51.9	66	53.2	53	45.3	41	55.4	72	49.0	57	56.4
Total		902	100	86	100	118	100	135	100	124	100	117	100	74	100	147	100	101	100

RANGKUMAN

- Proporsi kejadian kematian lebih tinggi pada kelompok umur yang lebih tua. Sebagian besar kejadian kematian terjadi pada kelompok usia lebih dari 65 tahun.
- Masih terjadi kematian neonatus yang meningkat antara tahun 2015 (1.4%) dan 2018 (3.1%), kemudian menurun.
- Penyebab kematian utama pada kelompok usia 0-11 tahun adalah kematian neonatus, penyakit sistem sirkulasi, gangguan pencernaan, penyakit infeksi dan parasitik, dan neoplasma.
- Penyebab kematian serupa juga ditemukan pada kelompok umur 12-25, namun juga ditemukan penyebab kematian eksternal dan gangguan sistem mental dan syaraf.
- Neoplasma, gangguan ginjal, dan penyakit sistem sirkulasi ditemukan sebagai penyebab utama kematian pada kelompok umur dewasa (>26 tahun) ke atas.
- Penyakit sistem sirkulasi dan neoplasma merupakan penyebab kematian utama pada kelompok umur 55 tahun ke atas.

Kematian karena COVID-19

RANGKUMAN

- Data VA pada masa pandemi juga dianalisis dengan InterVA CRMS (Covid Rapid Mortality Surveillance). Ditemukan bahwa 6.73% (2020), 26.46% (2021), dan 12.74% (2022) kematian pada tahun tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh COVID-19.
- Survei HDSS Sleman tahun 2020 tidak dilakukan via telepon karena diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hanya sekitar 1,374 rumah tangga dapat di wawancara.
- Pada tahun 2021 rumah tangga yang gagal diwawancarai pada tahun 2020 dikunjungi kembali.
- Namun tetap ada kemungkinan data kejadian tahun 2020 tidak mewakili populasi Kabupaten Sleman karena *response rate* yang cukup rendah dan kemungkinan *recall bias*, dan *under reporting* karena stigma yang melekat pada COVID-19.

Daftar Pustaka

- Byass, P., Chandramohan, D., Clark, S. J., D'Ambruoso, L., Fottrell, E., Graham, W. J., Herbst, A. J., Hodgson, A., Hounton, S., Kahn, K., Krishnan, A., Leita, J., Odhiambo, F., Sankoh, O. A., & Tollman, S. M. (2012). Strengthening standardised interpretation of verbal autopsy data: the new InterVA-4 tool. *Global Health Action*, 5(1), 19281.
<https://doi.org/10.3402/gha.v5i0.19281>
- Dewi, F. S. T., Choiriyah, I., Indriyani, C., Wahab, A., Lazuardi, L., Nugroho, A., Susetyowati, S., Harisaputra, R. K., Santi, R., Lestari, S. K., NG, N., Hakimi, M., Josef, H. K., & Utarini, A. (2018). Designing and collecting data for a longitudinal study: the Sleman Health and Demographic Surveillance System (HDSS). *Scandinavian Journal of Public Health*, 46(7), 704-710.
<https://doi.org/10.1177/1403494817717557>
- Lestari, S. K., Huda, T. A., Wardani, R. K., Pratama, K. G., Rosha, P. T., Maulana, F. R., Putri, R. K. S. C., & Hikmah, N. F. N. (2022). *Panduan Lengkap HDSS Sleman Volume 1: Siklus 1-5 (2015-2019)*. Universitas Gadjah Mada.
- World Health Organization. (2016). *Verbal autopsy standards: The 2016 WHO verbal autopsy instrument*
- World Health Organization. (2020a). *Use of VA in the identification of COVID-19 deaths*. Retrieved May 16 from <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=sintomas>
- World Health Organization. (2020b). *InterVA-5.1 User Guide*. World Health Organization.

Laporan ini disusun oleh

Septi Kurnia Lestari, S.Gz., M.Med.Sc.PH, Ph.D
 Rahayu Kia Sandi Cahaya Putri, S.Stat.
 dr. Ifta Choiriyah, MSPH., Ph.D

Saran sitasi:

Lestari, S. K., Putri, R. K. S. C., & Choiriyah, I. (2023). *Peyebab kematian di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2022*. Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM.

Lampiran

Pengelompokan penyebab kematian berdasarkan panduan InterVA-5.1 (World Health Organization, 2020b)

WHO VA cause category	ICD-10 codes
Infectious and parasitic diseases	
Sepsis	A40-A41
Acute respiratory infection, including pneumonia	J00-J22
HIV/AIDS related death	B20-B24
Diarrhoeal diseases	A00-A09
Malaria	B50-B54
Measles	B05
Meningitis and encephalitis	A39; G00-G05
Tetanus	A33-A35
Pulmonary tuberculosis	A15-A16
Pertussis	A37
Haemorrhagic fever	A92-A99
Dengue fever	A90-A91
Other and unspecified infectious disease	A17-A19; A20-A38; A42-A89; B00-B19; B25-B49; B55-B99
Neoplasms	
Oral neoplasms	C00-C06
Digestive neoplasms	C15-C26
Respiratory neoplasms	C30-C39
Breast neoplasms	C50
Female reproductive neoplasms	C51-C58
Male reproductive neoplasms	C60-C63
Other and unspecified neoplasms	C07-C14; C40-C49; C60-D48
Nutritional and endocrine disorders	
Severe anaemia	D50-D64
Severe malnutrition	E40-E46
Diabetes mellitus	E10-E14
Diseases of the circulatory system	
Acute cardiac disease	I20-I25
Stroke	I60-I69
Sickle cell with crisis	D57
Other and unspecified cardiac disease	I00-I09; I10-I15; I26-I52; I70-I99
Respiratory disorders	
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	J40-J44
Asthma	J45-J46
Gastrointestinal disorders	
Acute abdomen	R10
Liver cirrhosis	K70-K76
Renal disorders	
Renal failure	N17-N19
Mental and nervous system disorders	
Epilepsy	G40-G41
Pregnancy-, childbirth and puerperium-related disorders	
Ectopic pregnancy	O00

WHO VA cause category	ICD-10 codes
Abortion-related death	O03-O08
Pregnancy-induced hypertension	O10-O16
Obstetric haemorrhage	O46; O67; O72
Obstructed labour	O63-O66
Pregnancy-related sepsis	O75.3; O85
Anaemia of pregnancy	O99.0
Ruptured uterus	O71
Other and unspecified maternal cause	O01-O02; O20-O45; O47-O62; O68-O70; O73-O84; O86-O99
Neonatal causes of death	
Prematurity	P05-P07
Birth asphyxia	P20-P22
Neonatal pneumonia	P23-P25
Neonatal sepsis	P36
Neonatal tetanus	A33
Congenital malformation	Q00-Q99
Other and unspecified perinatal cause of death	P00-P04; P08-P15; P26-P35; P37-P94; P96
Stillbirths	
Fresh stillbirth	P95
Macerated stillbirth	P95
External causes of death	
Road traffic accident	V01-V89
Other transport accident	V90-V99
Accidental fall	W00-W19
Accidental drowning and submersion	W65-W74
Accidental exposure to smoke, fire and flames	X00-X19
Contact with venomous animals and plants	X20-X29
Accidental poisoning and exposure to noxious substance	X40-X49
Intentional self-harm	X60-X84
Assault	X85-Y09
Exposure to force of nature	X30-X39
Other and unspecified external cause of death	S00-T99; W20-W64; W75-W99; X50-X59; Y10-Y98
Other NCDs	
Other and unspecified non-communicable disease	D55-D89; E00-E07; E15-E35; E50-E90; F00-F99; G06-G09; G10-G37; G50-G99; H00-H95; J30-J39; J47-J99; K00-K31; K35- K38; K40-K93; L00-L99; M00-M99; N00-N16; N20-N99; R00- R09; R11-R94
Unknown	
Cause of death unknown	R95-R99

PENYEBAB KEMATIAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2022

Penyusun

Septi Kurnia Lestari, S.Gz., M.Med.Sc.PH, Ph.D

Rahayu Kia Sandi Cahaya Putri, S.Stat.

dr. Ifta Choiriyah, MSPH., Ph.D

Health and Demographic Surveillance System (HDSS) Sleman

Gedung Radiopoetro Lantai 1, Sayap Barat, FK-KMK UGM

Jalan Farmako, Sekip Utara

D.I. Yogyakarta, 55281

Email: hdssjogja.fkkmk@ugm.ac.id

